

THE EMERGENCE OF DESTRUCTIVE PERIODS DURING STRESS IN WOMEN

ZO'RAVONLIKA UCHRAGAN AYOLLARDA STRESS DAVRIDA DISTRUKTIV
KECHINMALARNING YUZAGA KELISHI

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПЕРИОДОВ ВО ВРЕМЯ СТРЕССА У
ЖЕНЩИН

Alimova Umida Raxmatillayevna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogka universiteti Amaliy psixologiya kafedrası
o'qituvchisi

Annotatsiya: Mamlakatimizda ayollarning huquq va manfaatlarini muhofaza qilish, ularni hech kimdan kam bo'lmagan, mustaqil fikrli, har tomonlama barkamol shaxs etib voyaga yetkazish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy jamiyatni rivojlanish an'analari ayolning psixik jarohatlanish xavfini yuzaga keltiruvchi omillar sonining kundan kunga ortishiga sabab bo'lmoqda. Bu oila, ichkilikka ruju qo'yish, yuqumli kasalliklar, o'lim xavfi va boshqa muammolardir. Bular shubhasiz himoyasiz ayol psixikasiga psixologik jarohat yetkazadi va ayolning butun hayotida salbiy iz qoldiradi.

Kalit so'zi: Stress, rehabilitatsiya, destruktiv kechinmalar, emotsional, psixosomatika jarohat, zo'riqish, shaxs, dipressiya, mexanizim, reaksiya, hissiyot, stressogen.

Аннотация: В нашей стране особое внимание уделяется вопросу защиты прав и интересов женщин, воспитанию из них независимых, всесторонне развитых личностей, не равных никому другому. Традиции развития современного общества обуславливают то, что число факторов, вызывающих риск психологической травмы женщины, увеличивается с каждым днем. Это семейные, алкогольная зависимость, инфекционные заболевания, риск смерти и другие проблемы. Они, несомненно, наносят психологическую травму ранимой женской психике и оставляют негативный след на всей жизни женщины.

Ключевые слова: Стресс, реабилитация, деструктивные переживания, эмоциональность, психосоматика, травма, перенапряжение, личность, депрессия, механизм, реакция, эмоция, стрессоген.

Abstract: In our country, special attention is paid to the issue of protecting the rights and interests of women, raising them to be independent, comprehensively developed individuals, unmatched by anyone else. The traditions of the development of modern society determine that the number of factors causing the risk of psychological trauma to women, increases every day. These are family, alcohol addiction, infectious diseases, risk of death and other problems. They undoubtedly cause psychological trauma to the vulnerable female psyche and leave a negative mark on the woman's entire life.

Key words: Stress, rehabilitation, destructive experiences, emotionality, psychosomatics, trauma, overexertion, personality, depression, mechanism, reaction, emotion, stressor.

Kirish: Bugungi davrga kelib davlatida juda ko'plab ishlar olib borilmoqda, jumladan muhtaram yurtboshimiz tashabbuslari bilan Suriya davlati xududidan 156 nafar ayollar va bolalar qaytarildi, ularning ijtimoiy reabilitatsiyasi amalga oshirilmoqda. Bu ayollarning aksariyat qismi psixologik jarohatdan keyingi stressga tushgan ayollar sirasiga kiradi. Bunday ayollarga psixologik

yordam ko'rsatish va ular bilan psixologik reabilitatsiyani olib borish ancha mehnat talab qilinadi, shu sababli biz tanlagan mavzu hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Surunkali emotsional zo'riqish jismoniy salomatlikning ham yomonlashuviga olib keladi. Psixosomatik buzilish yuzaga keladi. Destruktiv kechinmalar, psixologik himoya mexanizmlari mushaklardagi tortishish va zo'riqish kabi shaxs tanasida ifodalanadi. Stressli vaziyat yoki psixologik jarohat "mushak bronni"ni yuzaga keltiradi. V.Rayx ta'kidlashicha, psixologik himoya mexanizmlaridan "aktual emotsional kechinmalar"ni yashirishda foydalaniladi va turli guruhga oid mushaklar zo'riqishi, tortinchoqlik bilan nafas olish kabi belgilar bilan ifodalanadigan "mushak bronni"ni shakllantiradi. Xarakter va "mushak bronni" shakllanishi o'zaro aloqador bo'lib, tana va psixika bu jarayonda uzluksiz ravishda birgalikda harakatlanadi. Shuning uchun psixologik jarohatni boshidan kechirgan shaxslarning ko'chiligida jismoniy salomatligida muammolar paydo bo'ladi.

Destruktiv kechinmalar — bu shaxsning ichki holatini buzuvchi, salbiy ruhiy holatlar bo'lib, ular o'ziga, boshqalarga yoki jamiyatga qarshi yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. Ayollarda bu kechinmalar ko'proq:

- depressiya,
- tashvish (anksiyete),
- ayb yoki pushaymonlik hissi,
- o'zini qadrsiz his qilish,
- hissiy zo'riqish (stress),
- agressiya yoki passivlik kabi shakllarda namoyon bo'ladi.

Shaxs bir yoki bir necha jarohatlovchi voqea-hodisalarni boshdan kechirgach, uning psixikasi chuqur zarar ko'radi. Bu voqea-hodisalar uning hayotiy tajribasidan tubdan farq qilgani uchun kuchli azob chekadi va shaxs salbiy reaksiyalar bilan javob qaytaradi. Bunday vaziyatda normal psixika tabiiyki, diskomfortni yumshatishga harakat qiladi: shaxs hayotini ozgina bo'lsada yengillashtirish uchun atrof-olamga munosabatini tubdan o'zgartiradi, bu esa o'z navbatida psixologik zo'riqishni chaqiradi va psixologik himoya mexanizmlarini shakllanishiga sharoit yaratadi. Bu holatda psixologik himoya shaxsning stressli vaziyatni boshdan kechirishiga javoban rivojlanadi, shu sababli jarohatlangan shaxs bo'lib o'tgan voqea-hodisa, hissiyotlarni qabul qila olmaydi va anglay olmaydi.

Ayollarning muhim xususiyatlaridan biri – bu uning emotsionalligidir. U o'z atrofidagi har qanday o'zgarishga sergaklik bilan javob qaytaradi – hoh u ijobiy bo'lsin, hoh u salbiy. Aynan ayollarda stressli vaziyatlar ta'siriga nisbatan zaif va beqaror kategoriyaga mansub hisoblanadi.

D.N. Isaev dezadaptatsiya reaksiyasini yuzaga keltiruvchi psixologik travmatizatsiya xavfi yuqori bo'lgan vaziyatlarni ajratib ko'rsatadi. Ular quyidagicha:

Xavfsizlik va himoyalanganlik hissini yo'qotish yoki umuman yo'qligi:

-Dushmanlik kayfiyati yuqori qattiqqo'l oila;

-Hissiyotlarni inkor etuvchi oila;

-Nazorat va e'tiborni ta'minlamaydigan oila;

-Yaqinini yo'qotish yoki uning kasal bo'lishi;

-Barkamol bo'lmagan oila (inqirozga yoqasidagi, inqirozga yuz tutgan, rigid, yuzaki g'amxo'rlik);

-Oiladagi begona muhit (til, madaniyat);

Ayollarda yana bir psixologik travmatizatsiyaning salbiy faktorlaridan biri psixologik

deprivatsiya hisoblanadi. V.A.Gureva klassifikatsiyasiga ko'ra psixologik deprivatsiyaning paydo bo'lishi surunkali psixologik jarohat bilan bog'liq.

Psixologik deprivatsiya — bu psixologik holat bo'lib, yetarli miqdorda va yetarli vaqt oralig'ida subektda hayot uchun bir qator muhim psixologik ehtiyojlarni qondirishning imkoni bo'lmagan hayotiy vaziyatlar natijasida yuzaga keladi.

Shaxsda psixologik deprivatsiyani keltirib chiqaruvchi asosiy hayotiy ehtiyojlarni Y. Langmeer va Z. Mateychek quyidagicha ataydi:

-ma'lum bir miqdordagi, o'zgaruvchanlikdagi va tur(modallik)dagi stimullarga bo'lgan ehtiyoj;

-harakatli o'rganishda asosiy shart-sharoitga bo'lgan ehtiyoj;

-harakatli asosiy shaxs integratsiyasini ta'minlovchi birlamchi jamoaviy aloqalar bo'lgan ehtiyoj;

-ajratilgan jamoaviy rollar va qimmatli maqsadlarga ega bo'lish imkonini beruvchi jamoaviy o'z-o'zini realizatsiya etishga bo'lgan ehtiyoj.

Og'ir va uzoq davom etgan deprivatsiya kuchli stressogen faktor bo'lib, ayolning psixologik strukturasi chuqur o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Shuningdek ayollarda qanchalik stress bo'lsa, shuncha uzoq davom etadi va asoratlar bo'lmashligiga umid shuncha kam qoladi. Hatto ko'zga tashlanmas o'zgarishlar bilan o'tgan qisqa deprivatsion tajriba ham yashirin iz qoldiradi va shunga o'xshash voqeaning takrorlanishi yoki boshqa yoqimsiz hayotiy vaziyat tufayli kuchayadi.

Stress atamasiga birinchi navbatda ta'rif bergan olimlardan biri bu Gans Sele xisoblanadi. Shaxsning inqirozli vaziyatlarga moslashish muammosi ilgari odamlarni qiziqtirib kelgan. So'nggi yillarda esa zamonaviy fanning bu muammoni o'rganishga bo'lgan qiziqishi yanada ortdi. Hech bir shaxs muvaffaqiyatsizliklar, to'siqlar, hayajonlanishlardan kafolatlangan emas. Ko'pchilik shaxslar janjallar, o'zaro munosabatlardagi nizolar va munozaralarni chetlab o'ta olmaydilar. Natijada psixik va jismoniy salomatlikni izdan chiqaruvchi emotsional stress yuzaga keladi.

Ingliz tilidan tarjima qilinganda "stress" so'zi zo'riqish, kuchlanish, urg'u berish, bosim o'tkazish ma'nolarini anglatadi. Disstress so'zi esa qayg'u, muhtojlik, charchash ma'nolarida qo'llaniladi.

Hozirgi davrda stress deganda organizmning qandaydir qo'zg'atuvchi - stressor ta'siri ostida yuqori zo'riqish holati tushuniladi. Stress so'zi individning ekstremal holatlardagi holatini ifodalash uchun ham ishlatiladi.

Bugungi kunimizda stress nima ekanligini bilmaydigan odamning o'zi yo'q. Hayot murakkab, unda hamma jarayonlar ham bir tekisda ketmaydi, shundan stresslar kelib chiqadiki, ularning hadan ziyod ortib ketishi salomatlikning buzilishi, ruhiy mutanosiblikning izdan chiqishiga olib keladi. Mazkur termin birinchi bo'lib kanadalik fiziolog Gans Sele (1907-1982) tomonidan kiritilgan. Sele fikricha stress bu hayot. Shaxs suvsiz, havosiz, ovqatsiz yashay olmaganidek, stresssiz ham yashay olmaydi. Lekin stress to'planishi va shunday kuchga ega bo'lishi mumkinki, natijada odam u bilan kurashishga qodir bo'lmay qoladi va kasallikka chalinadi. Shu narsa juda muhimki, emotsional stress darajasi avvalambor, konkret odamning stress holatiga munosabati, uni qanday talqin etishi va kechinishiga bog'liq. Kuchli emotsional stress organizmning kasalliklarga beriluvchanligini oshirishi mumkin.

Metodlar: G.Sele nazariyasida stress fiziologik, kimyoviy, organik omillarga fiziologik ta'sir nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Nazariyaning asosiy mazmunini to'rtta pozitsiyada umumlashtirish

mumkin.

1. Barcha biologik organizmlarda ichki muvozanat holatini yoki ularning tizimlarining ishlash muvozanatini saqlash uchun tug'ma mexanizmlar mavjud. Ichki muvozanatni saqlash gomeostaz jarayonlari bilan ta'minlanadi. Gomeostazni saqlash organizm uchun muhim vazifadir.

2. Stresslar, ya'ni kuchli tashqi simullar ichki muvozanatni buzadi. Organizm har qanday stressga yoqimli yoki yoqimsiz, o'ziga xos bo'lmagan fiziologik qo'zg'alish bilan ta'sir ko'rsatadi. Ushbu reaksiya himoya va moslashuvchan.

3. Stressning rivojlanishi va unga moslashish bir necha bosqichlardan o'tadi. Kurs va har bir bosqichga o'tish vaqti organizmning qarshilik darajasi (qarshilik, barqarorlik), stress omiliga ta'sir qilish intensivligi va davomiyligiga bog'liq.

4. Organizmda stressni oldini olish va nazorat qilish (yengillashtirish) uchun moslashuvchanlik qobiliyatining cheklangan zaxiralari mavjud - ularning yetishmasligi kasallik va o'limga olib kelishi mumkin.

Tadqiqot natijalarining umumlashtirilishi G.Selega jarayonning uch bosqichi mavjudligini asoslab berishga imkon berdi, uni umumiy adaptatsiya sindromi deb atadi. Anksiete bosqichi birinchi marta stress paydo bo'lganda paydo bo'ladi. Qisqa vaqt ichida organizmning qarshilik darajasi pasayadi, ba'zi somatik va vegetativ funksiyalar buziladi. Keyin tanasi zaxiralarni safarbar qiladi va himoya jarayonlarini o'z-o'zini boshqarish mexanizmlarini yoqadi. Himoyalar samarali bo'lsa, tashvish susayadi va tana normal faoliyatiga qaytadi. Ko'pgina stresslar ushbu bosqichda hal qilinadi. Bunday qisqa muddatli stresslarni o'tkir stress reaksiyalari deb atash mumkin.

G.Sele "yuzaki" va "chuqur" moslashuvchan energiyani ajratib olishni taklif qildi. Birinchisi "talab bo'yicha" mavjud va boshqasi hisobiga to'ldiriladi - "chuqur". Ikkinchisi organizmning gomeostatik mexanizmlarini adaptiv ravishda qayta qurish orqali safarbar qilinadi. Uning tukenmesi, G.Sele'ning fikricha, qaytarilmas va o'limga yoki qarishga olib keladi.

Zamonaviy psixologiyada quyidagi psixologik modellar va stress nazariyalari ajralib turadi.

1. Genetik-konstitutsiyaviy nazariya, uning mohiyati tanadagi stressga qarshi turish qobiliyati mavjud sharoitlardan qat'iy nazar, oldindan belgilangan ish strategiyalariga bog'liq degan pozitsiyaga kelib chiqadi. Ushbu sohadagi tadqiqotlar genetik makijay (genotip) va jismoniy shaxsning stressga qarshi turish qobiliyatini pasaytirishi mumkin bo'lgan ba'zi jismoniy xususiyatlar o'rtasida bog'liqlik o'rnatishga harakat qilmoqda.

2. Stressga moyillik (diatez) modeli - irsiy va tashqi muhit omillarining o'zaro ta'siri ta'siriga asoslangan. Bu predispozitsiya qiluvchi omillarning o'zaro ta'siriga va stress reaksiyalarining rivojlanishidagi kutilmagan, kuchli ta'sirlarga imkon beradi.

3. Z.Freyd nazariyasiga asoslangan psixodinamik model. U o'z nazariyasida tashvish, xavotirning kelib chiqishi va namoyon bo'lishining ikki turini tavsifladi:

- a) signal xavotiri haqiqiy tashqi xavfni kutish reaksiyasi sifatida paydo bo'ladi;
- b) shikastlanish xavotiri ongsiz, ichki manba ta'sirida rivojlanadi.

Ushbu turdagi tashvishlanishning eng yorqin namunasi - bu jinsiy istaklarni va tajovuzkor instinktlarni jilovlash. Natijada paydo bo'lgan ushbu holatning alomatlarini tavsiflash uchun Z.Freyd "kundalik hayot psixopatiasini" atamasini kiritdi.

4. Model N.G.Wolff, unga ko'ra muallif stressni ijtimoiy va psixologik ogohlantirishlarga fiziologik reaksiya deb hisoblagan va ushbu reaksiyalarning munosabat (pozitsiyalar, munosabatlar) tabiatiga, shaxs xulq-atvorining motivlariga, vaziyat va unga munosabat ishonchligiga bog'liqligini

oʻrnatgan.

5. Dissiplinar (intizomiy) stress modeli. Mualliflarning fikriga koʻra, stress koʻpchilik odamlarda yoki ularning ayrim vakillarida tashvish uygʻotadigan stimullarning taʼsiri ostida paydo boʻladi va bir qator fiziologik, psixologik va xulq-atvor reaksiyalariga olib keladi, baʼzi hollarda patologik, ammo, ehtimol, yuqori darajadagi ish faoliyatini va tartibga solishning yangi imkoniyatlari.

6. Konfliktlar nazariyalari. Stressning bir nechta modellari jamiyatdagi subʼektlarning xatti-harakatlari va guruhdagi jarayonlarga hamroh boʻlgan munosabatlardagi keskinlik holati oʻrtasidagi munosabatni aks ettiradi. Tanglikning asosiy sabablari jamiyat aʼzolarining uning ijtimoiy meʼyorlariga boʻysunishi zarurati bilan bogʻliq.

Natijalar va Munozara: stressni oldini olish jamiyat aʼzolariga rivojlanish uchun qulay sharoit va munosabat va qarashlarni tanlashda katta erkinlikni taʼminlashga asoslangan boʻlishi kerak, deb hisoblaydi. Konflikt nazariyalari, shuningdek, ijtimoiy munosabatlarning barqarorligi, jamiyatdagi iqtisodiy tovarlar va xizmatlarning taqsimlanishi va kuch tuzilmalaridagi shaxslararo oʻzaro taʼsirlarni stress sabablari sifatida koʻrib chiqadi. Ijtimoiy jihatlar, shuningdek, jamiyatning ijtimoiy rivojlanishining evolyusion nazariyasi, ekologik nazariya (ijtimoiy hodisalarning jamiyatdagi oʻrni), hayot oʻzgarishi nazariyasi (oilada, ishda va boshqalar) kabi stress nazariyalarining asosini tashkil etadi.

Adabiyotlar roʻyxati

1. Абитов И.Р., Акбирова Р.Р. Психология стресса. Учебнометодическое пособие. – Казань: НОУ ДПО “Центрсоциальногуманитарного образования”, 2022.2.
2. Бодров В.А. Информационный стресс: Учебное пособие для вузов. – М.: ПЕР СЭ, 20003.
3. Яковлев Е.В., Леонтьев О.В., Гневнышев Е.Н. Психология стресса. Учебное пособие. – Университет при МПА ЕврАзЭС, 2020.
4. Лазарус Р., Фолкман С. Стресс, оценка и копинг. – СПб.: Питер, 2021.
5. Селье Ганс. Стресс без дистресса. – М.: Прогресс, 19796. КитаевСмык Л.А. Психология стресса. – М.: Наука, 1983.
6. Коркина М.В. Психофизиология адаптации человека к стрессу. – М.: Медицина, 1998.
7. Василюк Ф.Е. Психология переживания. – М.:Издво МГУ, 1999.
8. Шерман К.В. Социальные аспекты стресса. – СПб.: Наука, 2018.
9. Бехтерева Н.Н. Нейрофизиологические основы адаптации к стрессу. – Л.: Наука, 1974.